

Heliopolis

Culture Civiltà Politica

ISSN 2281 - 3489

Rivista di filosofia e simbolica politica

Heliopolis

Culture Civiltà Politica

ISSN 2281 - 3489

Registrazione

Tribunale di Napoli n. 5260 del 06/12/2001

Direttore responsabile

Renato D'Emmanuele

Direttore scientifico

Giulio Maria Chiodi

Comitato editoriale

Anna Assenza - *Università degli Studi di Messina*

Paolo Bellini - *Università degli Studi dell'Insubria*

Antimo Cesaro - *Seconda Università degli Studi di Napoli*

Domenico Palumbo - *Università degli Studi di Messina*

Donatello Puliatti - *Università degli Studi di Messina*

Fiammetta Ricci - *Università degli Studi di Teramo*

Maria Felicia Schepis - *Università degli Studi di Messina*

Nataschia Villani - *Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa"*

Redazione

Maria Grazia Recupero (Caporedattore),

Carmela Bianco, Gabriele de Martino, Gianluca Dioni,

Cintia Faraco, Antonio Jannuzzi, Augusto Petito, Ilaria Pizza, Stella Marega

Editore

Associazione Istituto Politeia

Via G. Porzio 4 C. D. N. is. F10 -80143 Napoli

Tel./Fax 0815571358 e-mail: politeia@libero.it

Sede redazionale

c/o Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo
Università degli Studi di Messina (tel. 0906766304)

Comitato Scientifico:

Luigi Alfieri - *Università degli Studi di Urbino*
Miguel Ayuso Torres - *Università Complutense Madrid*
Giampaolo Azzoni - *Università degli Studi di Pavia*
Maria Stella Barberi - *Università degli Studi di Messina*
Claus-Ekkehard Bärsch - *Universität Duisburg-Essen*
Claudio Bonvecchio - *Università degli Studi dell'Insubria*
Giovanni Caola - *Università degli Studi di Messina*
Giulio Maria Chiodi - *Università degli Studi dell'Insubria*
Vanda Fiorillo - *Università degli Studi di Napoli "Federico II"*
Roberto Gatti - *Università degli Studi di Perugia*
Giuseppe Limone - *Seconda Università degli Studi di Napoli*
Giovanni Lombardo - *Università degli Studi di Messina*
Domenica Mazzù - *Università degli Studi di Messina*
Michele Panzera - *Università degli Studi di Messina*
Giuliana Parotto - *Università degli Studi di Trieste*
Gian Maria Piccinelli - *Seconda Università degli Studi di Napoli*
Roberto Refinetti - *University of California*
Caterina Resta - *Università degli Studi di Messina*
Christophe Reveillard - *Université Paris-Sorbonne*
Nicoletta Sabadini - *Università degli Studi dell'Insubria*
Teresa Serra - *Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

Heliopolis

Culture Civiltà Politica

Anno XIII Numero 2

STUDI E RICERCHE

La questione criminale nell'Illuminismo giuridico.

Il grande sogno della giustizia

di *Rosamaria Alibrandi*

pag. 7

Schmitt interprete di Agostino

di *Giuliana Parotto*

pag. 19

SYMBOLICA

Chi potrà insegnare agli ignoranti?

Il "Maestro interiore" come maestro di verità

di *Carmela Bianco*

pag. 37

Annotazione per una lettura intenzionale della prima parte di
Εἰ ἡ φύσις καὶ τέχνη βουλευόνται ἢ οὐ (De natura et arte) (I-II, 8)

di Basilio Bessarione

di *Giulio M. Chiodi*

pag. 61

La dimensione espressiva degli enunciati normativi
nella letteratura giuridica americana

di *Vittorio Pampanin*

pag. 83

PROFILI BIO-BIBLIOGRAFICI

Solone

di *Cintia Faraco*

pag. 109

NOTE, PUBBLICAZIONI ED EVENTI

Giuseppe Limone

La catastrofe come orizzonte del valore

Monduzzi editoriale, Milano, 2014

di *Cintia Faraco*

pag. 121

Claudio Risè-Paolo Ferliga
Curare l'anima. Psicologia dell'educazione
La scuola, Brescia, 2015

di *Giulio M. Chiodi*
pag. 125

Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo
settembre 2014 - dicembre 2015

pag. 133

Solone (c.ca 638 a.C. – 558 a.C.)

ABSTRACT In questa voce bio-biografica viene descritto l'aspetto filosofico-politico di Solone. Noto come uno dei Sette Sapianti, nel legislatore si riscontra una concezione obiettiva della legge, cioè scopre la legge naturale della vita in comune, sia sociale che politica. Nell'Elegia delle Muse, il legislatore dà conto del suo modo di agire, assumendo su di sé la paternità e, con essa, la responsabilità delle sue azioni politiche. Anzi, il suo modo d'agire è totalmente trasfuso in una norma, che supera la sua personalità e la sua effimera vita, donandosi alla storia. Solone fu ispirato nella sua azione dal NómoS, cioè da una Norma riconosciuta obiettivamente da tutti.

In particolare, il NómoS soloniano, oltre ad assorbire in sé la forza numinosa di Kratos quale elemento maschile, si immerge in Phiúsis, ovvero la natura dell'essere e del divenire, del micro e macrocosmo. E dalla Phiúsis, che è il diritto di natura, giustizia coerente nelle sue manifestazioni, elemento femminile ricettivo e quieto tanto quanto spietato e vindice, il NómoS riemerge come forza che serve per imporsi nella polis corrotta.

PAROLE CHIAVE polis; dike; kratos; phiusis; nomos; Antigone.

Legislatore e noto come uno dei Sette Sapianti, Solone visse tra la seconda metà del VII secolo a. C. e la prima metà del VI. Vantava nobili origini da parte del padre, Execestide, che pare discendesse da una delle più antiche famiglie di Atene, quella dei Medontidi.

Apparteneva, quindi, al ceto aristocratico, anche se Aristotele e Plutarco hanno spesso nei loro scritti descritto il Sapiante come un rappresentante del ceto medio per una presunta esiguità del patrimonio di famiglia. Certamente un espediente letterario per esaltare la funzione di mediatore tra il ceto aristocratico e quello plebeo che Solone esercitò, passando alla storia proprio come uno dei più grandi mediatori che Atene e la Grecia avessero avuto.

Al contrario della vita privata, di cui poco si riesce a ricavare dalle fonti a noi pervenute, è ben nota la vita pubblica di Solone. Anzi, non si può pensare ad Atene senza pensare, contemporaneamente, a Solone e alla sua funzione

di arconte e legislatore. A tal riguardo le uniche date, grossomodo certe, sono quelle che vengono fissate tra il 594/593 a.C. come inizio dell'arcontato di Solone, con potere di arbitro «*diallaktes*», e l'anno successivo, 592/591, come inizio del ruolo specifico di legislatore. Fonte di tali datazioni è Aristotele, a cui in quest'occasione filologi e storici danno credito, perché in esse è contenuta la conferma della teoria secondo la quale le cariche di legislatore e di mediatore sono state assunte da Solone in tempi successivi e non contemporaneamente.

Osservando lo specifico piano di legislatore, è utile ricordare che le leggi soloniane si dividono in due categorie: quelle costituzionali e quelle economiche.

Sotto il profilo costituzionale, Solone divise i cittadini in quattro classi di reddito e stabilì i criteri di eleggibilità alle cariche pubbliche in base ad esse. Molto probabilmente i parametri in questione già esistevano come realtà

sociale, ma furono dal legislatore definiti con maggiore precisione.

L'impatto immediato di queste riforme sulla gestione del potere difficilmente può essere descritto come democratico, nel senso proprio di un coinvolgimento del *démos*, in quanto le cariche pubbliche più importanti restavano riservate ai più ricchi, la maggioranza dei quali erano ancora i nobili. Queste riforme segnarono una svolta sicuramente timocratica, dopo il precedente regime aristocratico, ed aprirono le porte alle classi emergenti dei nuovi ricchi estranei al *ghénos* degli Eupatridi.

Solone avrebbe istituito, poi, la *Boulé*, cioè il "Consiglio dei quattrocento", formato da cento membri per ognuna delle tribù territoriali dell'Attica, che aveva la funzione di esaminare preventivamente le proposte da sottoporre all'Assemblea popolare. Questa istituzione avrebbe affiancato l'Areopago, ovvero il consiglio elitario costituito dagli arconti.

Infine, sempre opera di Solone pare sia stata l'introduzione dell'*éphesis*, una riforma di carattere sicuramente moderno in quanto si introduceva la possibilità di appello delle decisioni dei magistrati innanzi ad un tribunale.

Sotto il profilo economico, secondo le fonti più autorevoli, le principali misure consistettero nella cancellazione dei debiti, nell'abolizione della schiavitù per debiti e nella svalutazione della moneta. Tuttavia, pur se Solone dà egli stesso conto della sua opera sociale e politica, da nessuno dei frammenti pervenutoci si evince con certezza che il legislatore abbia davvero applicato i due elementi chiave delle riforme che a lui si attribuiscono: la *seisáchtheia*, lo sgravio dei debiti, e gli *ectémori*, ovvero

quelli che versavano come affitto della terra una parte su sei dei prodotti (oppure – come altrimenti interpretato – quelli che tenevano una parte su sei per sé).

Si evince, perciò, da questo breve *excursus*, che l'attività riformatrice soloniana coinvolge tutti gli ambiti della vita del cittadino, poiché pone proprio il corpo sociale in una posizione differente rispetto al passato. Solone, cioè, affida all'intero corpo sociale la responsabilità del buon andamento della sua stessa vita.

È chiaro che la fama di Solone è dovuta all'opera di legislatore e di sapiente, ma alla storia egli è noto anche per la sua attività di poeta.

Osservando, allora, lo specifico piano di poeta, sono giunti fino a noi vari frammenti e, tra questi, il più noto, nonché più lungo, è sicuramente l'*Elegia alle Muse*. Tutti i frammenti soloniani sono stati catalogati secondo vari riferimenti filologici, dei quali sicuramente i più importanti sono quelli provenienti dal testo di Bruno Gentili e Carlo Prato, *Poetarum elegiacorum testimonia et fragmenta*, I, K.G. Saur Verlag, Leipzig 1988, da quello di Martin L. West, *Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati*, Oxford University Press, New York 1989-92, ed ancora dal volume di Ernst Diehl, *Anthologia lyrica Graeca. I: Poetae elegiaci*, Bibliotheca Teubneriana, Leipzig 1949. (Di seguito, si farà riferimento alla traduzione italiana di tali frammenti, curata da Marco Fantuzzi, edito Bur, Milano 2001, dove si preferisce riportare la numerazione dei frammenti secondo Gentili e Prato confrontandola con quella di West).

Dall'insieme di questi frammenti si evince che il legislatore ha una concezione di Stato più essenziale, cosciente,

radicale e spirituale di molti suoi contemporanei. Fino all'epoca di Solone – e, di questo, è testimone Omero – è la conciliazione a risolvere i contrasti; ora l'azione politica si fonda al contrario su di un altro tipo di misura: porre un freno agli eccessi per raggiungere un equilibrio sociale, politico, economico. Per raggiungere tale equilibrio uno strumento efficace di azione del legislatore è proprio la legge, che, per la prima volta con Solone, è concepita come qualcosa che suppone un rapporto tra chi legifera e chi è a essa soggetto, non tra chi legifera e l'ordine divino stabilito da Zeus.

In Solone c'è, infatti, una concezione obiettiva della legge che governa la malattia nelle crisi politiche, egli cioè scopre la legge naturale della vita in comune, sia sociale che politica.

Egli si propose come il saggio che conosceva il modo di evitare la rovina della *polis* e come l'unico che fosse in grado di insegnarlo anche agli altri suoi concittadini.

A conferma di ciò, si evince dai pochi scritti che la stessa grande attenzione di Solone per gli aspetti sociali si riflette anche nella serie di prescrizioni circa i comportamenti pubblici e privati, fitta e dettagliata fino all'esasperazione. Ciò si può interpretare come un evidente segnale del disordine che vigeva prima dell'avvento del legislatore.

L'umanità, il senso vivo della solidarietà sociale e la profonda coscienza morale conferirono al Sapiente un'aura di novità; perciò consapevolmente egli si impose al corso della storia attraverso la sua opera umana ed individuale, che è divenuta esempio di misura di saggezza e di moderazione.

Attraverso l'*Elegia*, e probabilmente con ulteriori opere poetiche a noi non

pervenute, il legislatore dà conto del suo modo di agire, assumendo su di sé la paternità e, con essa, la responsabilità delle sue azioni politiche. Anzi, il suo modo d'agire è totalmente trasfuso in una norma, che supera la sua personalità e la sua effimera vita, donandosi alla storia.

Da quel che ci è pervenuto si evince che i componimenti poetici del legislatore sembrano rivolgersi ad un pubblico più ristretto ed intimo, quello tipico dei simposi. Con questo espediente possiamo supporre che Solone voglia coinvolgere l'intero corpo civico nella sfera delle responsabilità politiche, dal momento che egli considera la *polis* oggetto del comune interesse di tutti e non esclusivo di singole fazioni o di gruppi aristocratici.

È, dunque ora, necessario mettere in luce come Solone esercitò il suo potere: egli fu ispirato nella sua azione dal *Nómos*, cioè da una Norma riconosciuta obiettivamente da tutti, ma non si appellò al *Krátos* che il popolo gli aveva conferito.

Per *Krátos* si intende sì la forza politica proveniente dalla carica esercitata, ma, nella lettura soloniana in particolare, esso è una forza numinosa, che indica possessione totale che pervade. Tale potenza della forza così totale, del resto, è ben chiara in Solone, quando immagina Zeus nell'intento di agire (cfr. *Elegia alla Muse*, fr. 1 G.-P²- 13 W.², Zeus e la tempesta, 17-28). L'azione divina, che si esplica in una punizione, viene raffigurata come una tempesta, i cui effetti distruttivi, pur ricalcando immagini già note allo stesso Esiodo e prima ancora ad Omero, sono controbilanciati dall'attenzione che Solone rivolge agli effetti positivi.

Difficile, invece, è riuscire ad intendere

al meglio il significato di *nómos* nell'esperienza soloniana. Le controversie si aprono, infatti, già con la scelta tra *onóu* e *nóμου*, perché quest'ultima versione è la meno sicura dal punto di vista tradizionale.

Se si accetta tuttavia quest'ultima interpretazione, si rinviene per la prima volta l'affermazione della forza del *Nómos* come norma universale e conciliatrice dei due opposti concetti di *bía* e *dike*, il cui eterno contrasto faceva da fondamento all'etica arcaica. L'azione del Sapiente è imparziale e nel nome del *Nómos* usa, a seconda della necessità, "violenza" e "giustizia", restaurando i valori umani dell'uomo anche con la forza.

Il *nómos* non può essere inteso come una norma umana, perché è di natura divina, ma quello soloniano sicuramente è derivato da *thésmoi* scritti, pertanto non è soltanto divino. Solone, infatti, non si rifa per la sua azione ad una divinità quanto, piuttosto, ad un'Idea, ad una Norma, che è sublimazione stessa del concetto della divinità.

Proprio per questo motivo, ritenere che il *nómos* sia semplicemente una legge "matrimoniale", con cui Solone unisce *bía* e *dike* (A. MASARACCHIA, *Solone*, Civitavecchia 1957, p. 347 dove si riporta questa teoria di Kleinknecht), significa dare del problema una visione solo esegetica che non tocca o addirittura non sfiora neanche il significato più pieno di tale espressione. Allo stesso modo limitato appare il concentrarsi sul significato di *Nómos* come *grunderlegende Verfassung*, Costituzione fondamentale (O. SCHRÖDER, Νομος ο παντων m, in «Philologus», 1917, p. 198), poiché questa spiegazione non è convincente, anzi risulta piuttosto inadeguata, in quanto porta

a pensare solo al mondo politico-giuridico e trascura la differenza, per altro sostanziale, tra il *nómos* come principio ed il *nómos* come legge scritta.

Il *nómos* sarà, perciò, azione e processo del prendere, azione e processo del dividere e del distribuire, giudizio e il suo risultato. Ma il *nómos* è legge in quanto espressione obiettiva dello Stato, ovvero di uno Stato che si esprime oggettivamente nella legge, cosicché quest'ultima diventa "re" e questo sovrano invisibile non solo chiama i trasgressori, al tempo opportuno, alla resa dei conti, ma si intromette anche positivamente, con le sue norme, in tutti gli ambiti della vita che prima erano esposti solo all'arbitrio del singolo.

È in questi passaggi che si affina progressivamente il senso morale, in quanto tutte queste meditazioni sulla vita e sul mondo portano come primo risultato al riconoscimento di un ordine, di una legge. Essa non è, soltanto e semplicemente, la base per la giustificazione di una ricerca speculativa rivolta ad individuare quella "legge" specifica, ma è soprattutto punto di riferimento per fondare un nuovo ordine nella vita, ed è la traduzione in termini umani dell'ordine cosmico. Il *Nómos* si rivela, allora, come una realtà spirituale più che politica, in quanto somma di un travagliato pensiero e di una dura esperienza.

Il *Nómos* soloniano, oltre ad assorbire in sé la forza numinosa di *Kratos* quale elemento maschile, si immerge in *Phúsis*, ovvero la natura dell'essere e del divenire, del micro e macrocosmo. E dalla *Phúsis*, che è il diritto di natura, giustizia coerente nelle sue manifestazioni, legge di Antigone, sovrana del

mondo esteriore quanto di quello interiore, elemento femminile ricettivo e quieto tanto quanto spietato e vindice, il *Nómos* riemerge come forza che serve per imporsi nella *polis* corrotta.

Phúsis è la Natura, il campo su cui si agisce, in cui mutano gli eventi, e rappresenta il fattore umano; essa è assieme il principio fluido che determina il continuo svolgersi della vita umana, ed anche l'eterno, immutabile e ripetitivo substrato dell'essere. Per questa fluidità, ma soprattutto per la sua continuità e facoltà rigenerativa, si può considerare come fattore femminile, differente dal fattore maschile rappresentato da *Krátos*.

E il *Nómos*, quasi come figlio delle due entità numinose *Krátos* e *Phúsis*, non è mai contro natura, ma è sempre secondo questa, anzi ne è l'immagine. Proprio perciò Solone non ha, dunque, alcuna perplessità a concedere alla forza numinosa di *Nómos* l'attributo di naturale, in quanto tale forza è il concetto della totalità divina che non può violare la *Phúsis*, ma la realizza, non si arresta nei secoli, ma procede inesorabilmente, perché è eterna quanto il mondo stesso. La forza di *Nómos* non può essere inferiore a *Phúsis* né tanto meno superiore (cfr. M. Gigante, *Nómos basileis*, Aurora di R. Contessa, Napoli 1955).

Ma il *Nómos*, che sarà poi considerato da Aristotele come decreto umano, ovvero legge in un campo determinato, è inscindibile da *Dike*, che è il postulato etico e il fondamento dell'ordine divino del mondo.

La virtù della giustizia è elemento fondamentale della vita, anzi, meglio, la giustizia è determinazione di ciò che è giusto, perciò essa non è né benevolenza né dominio del più forte, bensì

dominio della superiorità morale (cfr. G. ZANETTI, *Aristotele*, Il Mulino, Bologna 1983, p.89).

L'idea soloniana di Stato si fonda su di un principio spirituale: quello della giustizia; perché se da un lato Solone condanna la violenza, dall'altro lato quando vi è costretto, è disposto a compierla, sebbene essa non sia mai disgiunta dall'esigenza di attuare la giustizia (cfr. M. GIGANTE, cit., p. 39). È solo in questo senso che si può recuperare l'interpretazione secondo cui il *Nómos* è ciò che unisce *Bía* e *Dike*.

Tuttavia, se *Bía* è la violenza muta al servizio di chi detiene il potere, si pensi per un attimo al titano *Bía* nell'atto brutale di imprigionare il fratello nel *Prometeo incatenato*, dove silenziosamente esprime tutta la mostruosa potenza tenuta a stento a bada dal freno di Zeus, bisogna approfondire brevemente la figura di *Dike*.

Esiodo presenta *Dike* come figlia di Zeus e di *Thémis*, la giustizia celeste, e come sorella di *Eiréne*, la pace, e di *Eunomia*, il buon governo, con le quali compone le tre Ore. Zeus rappresenta il supervisore dell'osservanza di *Dike*, cosa che implica necessariamente la considerazione che tutte le offese contro di essa, in realtà, sono offese contro l'ordine divino.

In Solone, *Dike* potrebbe considerarsi piuttosto un principio dell'ordine e del bilanciamento sociale ed economico, la depositaria del riconoscimento di leggi fisse come quelle naturali, che sovrintendono alle dinamiche degli eventi.

Nel corso dell'*Elegia*, Solone parla della lentezza imprevedibile della giustizia introducendo così un legame sostanziale nonché logico molto forte tra la giustizia, *Dike*, e il tempo, *Chrónos*.

“(…) *Ricchezza desidero averne, ma essermele procurate ingiustamente / non lo voglio: in ogni caso, poi, giustizia arriva. (...) Non durano infatti a lungo, per i mortali, i risultati della tracotanza, / ma Zeus controlla come vada a finire ogni cosa (...)*” (cfr. *Elegia alle Muse*, fr. 1 G.-P.²- 13 W.², 6-7; 15-16).

L'azione punitrice di Zeus rappresenterebbe il ripristino del *Nómos* violato che, nell'*Elegia alle Muse*, è rappresentato da *Dike*.

Lo stesso Solone, in prima persona, si era interessato di frenare gli eccessi degli aristocratici, le scorribande di ubriachi e molestatori, che sono manifestazioni di *hiúbris*. Quest'ultima è l'incapacità di rispettare la proporzione e, quindi, di mantenere una sana distribuzione egualitaria del tutto, che è manifestazione dell'ordine della vita comunitaria.

Atene stessa si era macchiata di *hiúbris*, infatti “(...) *senza rispettare minimamente né i beni sacri né i pubblici rubano razzando chi da una parte chi dall'altra / e non rispettano gli altari sacri di Dike, / che nel suo silenzio è testimone delle cose che sono e di quelle che furono, / e col tempo in ogni caso viene a far pagare il fio. (...)*” (cfr. fr. 3 G.-P.²- 4 W.², 12-16).

Dike è silenziosa; diversamente dal titano *Bía*, il suo silenzio esprime la saggezza e un disegno divino, che implica conoscenza e memoria degli accadimenti. La figlia di Zeus e Themis è legata ad un silenzio meditativo, conservativo di memorie, che le permette di distribuire il frutto delle azioni degli uomini senza aver riguardo a null'altro (cfr. B. SNELL, *Poesia e società: l'influsso dei poeti sul pensiero e sul comportamento sociale della Grecia antica*, Laterza, Roma-Bari 1971, pp. 74-81; si cfr. a tal riguardo anche l'opinione diversa di L. MASSA POSITANO, *L'elegia di Solone alle Muse*, Libreria scientifica editrice,

Napoli 1947, p. 29, dove si legge che «l'immagine della *Dike* evocata da Solone ha una consistenza plastica, piena di suggestione: personalizzata». Tuttavia l'opera poetica del legislatore, che ci è pervenuta, è un continuo richiamo a divinità umanizzate, ma al contempo distanti che reggono i destini degli uomini).

Dike conosce perfettamente il passato ed il presente e non ha bisogno di conoscere il futuro; è una specie di Mnemosyne, la memoria, conosce l'accadere ed il passato, conosce tacendo, ma, al momento opportuno, provvede al castigo.

Le fondamenta della città, a causa della corruzione dilagante, sono profondamente scosse, e *Dike* va piangendo per la città e portando, a chi non amministra seriamente, la vendetta. La *Dike* di Solone è una personificazione divina e con *Tísis*, la vendetta per l'appunto, riequilibra il cosmo.

Evocando *Dike*, nonostante sia figlia di Zeus, si evoca la sua essenza, che per Solone può dirsi assimilabile alle dee sotterranee, che agiscono attraverso il tempo, che è prigioniero nel Tartaro.

Il tempo, *Chrónos*, è il fattore medio e strumento di collegamento che unisce *Phúsis* a *Dike*. Non è sull'Olimpo, ma nel Tartaro, in una dimensione che apparentemente sembra trascendente e che invece è immanente nella natura stessa: gli uomini, infatti, lo subiscono, mentre gli dei se ne servono per dispensare onori ed oneri, gioie e dolori. Dal Tartaro, il luogo più oscuro ed interno di Ade, il tempo si riverbera nella natura: in fondo *Phúsis* stessa è un elemento interno, scuro, intimo, plasmabile; si potrebbe quasi azzardare che il Tartaro non sia quel luogo così lontano che credevano gli dei olimpici, ma

sia la stessa nera *Ghè*.

Ricapitolando si potrebbe dire che la *Dike*, evocata da Solone, trovi la sua base in *Chrónos* ma quest'ultimo si trova nel cuore della *Phúsis*. Per questa via *dike* e *phúsis* sono legate, e violare *Phúsis* significa violare *Dike* e quest'ultima, grazie a *Chrónos*, ristabilirà l'ordine naturale violato. La *Dike* esiodea, che muta e “*vestita di nebbia, portando sciagure per gli uomini / che l'hanno bandita e non amministrano il giusto*” (Eraclito, *Opere e giorni*, vv. 223-224), si trasforma e diventa attiva, vindice delle ingiustizie.

Il Tempo, il vecchio titano che era stato scaraventato nell'antro più buio dell'Ade, torna e manifesta la sua forza (cfr. D. MAZZÙ, *Voci dal Tartaro*, Ed. ETS, Pisa 1999, pp.29 e ss.), che in nulla è cambiata, se non nella sua intima funzione; *Chrónos* è ora teologicamente orientato alla giustizia. Quest'ultima è vicina a *Krátos*, perché è con esso che si manifesta la giustizia di Zeus, infatti, *Krátos* è la diffusione stessa della divinità maestosa del dio olimpico, che quindi, più che nel gesto dello scaraventare il padre nel Tartaro, trova la sua vittoria nel dare alla forza cieca del titano un fine e, per questa via, un equilibrio.

Tuttavia, la stessa *Dike* divina può apparire opaca ed incomprensibile; appare, per gli esseri umani, un elemento irrazionale di violenza brutta, che serve a disciplinare l'intero corpo della cittadinanza e i suoi capi. Questo apparire incomprensibile è determinato anche dallo scorrere lento del tempo, che permette agli uomini di dimenticare i loro errori e le loro scelleratezze e li induce a dimenticare che la punizione giungerà senza alcun preavviso.

Infatti, siffatta lentezza rende impercettibile il volere divino, ma in real-

tà qui il divino viene sopravanzato da qualcos'altro, ed è proprio il *Nómos*. Gli dei ne sono l'espressione, ma si potrebbe anche arrivare a pensare che il *Nómos* sia un dio al di sopra degli stessi dei.

Il *Nómos* soloniano è il re di tutti, dei mortali e degli immortali, non è il governo personale di una singola divinità olimpica, è guida e giustificazione delle scelte più violente (cfr. M. GIGANTE, cit., p. 80), ma non si tratta di una violenza qualsiasi, bensì solo di quella guidata da tale principio, fatta cioè sotto la sua effigie, e tale da giustificare l'unione tra *Bía* e *Dike*. Tale principio assoluto della divinità ha, come attributo, la forza che si realizza attraverso la violenza, ma essa, in quanto unita alla giustizia, trova la più completa giustificazione alla sua opera.

Il legislatore, nell'indicare la necessità di seguire le leggi di *Dike*, cioè le leggi di Zeus, non ha bisogno di affermare l'esistenza della paura che esse generano, perché esse, in quanto ineluttabili, devono essere seguite con fede e, così facendo, non c'è nulla da temere. Del resto lo stesso Solone scrisse “*Obbedisci ai governanti, sia quando c'è giustizia sia quando non c'è*” (cfr. fr. 35 G.-P.² - 30 W.²).

Il principio ordinatore è *Dike*, in quanto ponte tra la giustizia degli dei, lontana e trascendente, e quella degli uomini, vicina e immanente, la legislazione prima, che dà vita al *nómos* della comunità politica e che comanda la virtù in generale, ma poiché l'uomo tende alla *polis* per natura, è per natura disposto anche a quel momento pratico-politico che restituisce all'uomo la responsabilità ed il controllo delle sue passioni (cfr. G. Zanetti, cit., p. 63); è su questa linea di pensiero che viene

riconosciuto il ruolo rilevante delle istituzioni, della legge, del diritto, perché è solo nel momento istituzionale che la dimensione politica dell'uomo può realizzarsi effettivamente.

L'uomo, in qualunque modo risponda al richiamo della vita, deve fare i conti con la natura ed il tempo che è dentro di essa e che promana da essa implaca-

bile. Anche Solone ci si è imbattuto ed ha trovato, nella sua effettiva esistenza storica, il coraggio di contemplare la potenza, *Kratos*, della natura, *Phiisís*, che opera attraverso il tempo, *Chrónos*, coniugando violenza, *Bía*, e giustizia, *Dike*, e trovando nella memoria degli uomini l'immortalità.

Cintia Faraco

BIBLIOGRAFIA

- Solone, *Frammenti dell'opera poetica*, pre-messa di Herwig Maehler, introduzione e commento di Maria Noussia, Traduzione di Marco Fantuzzi, Bur, Milano 2001.
- Almeida Joseph A., *Justice as an Aspect of the Polis Idea in Solons Political Poems. A Reading of the Fragments in Light of the Researches of New Classical Archaeology*. Mnemosyne Suppl., Brill ed., Leiden 2003.
- Anhalt Emily Katz, *Solon, the Singer. Politics and Poetics*, Rowman & Littlefield, Lanham 1993.
- Blok Josine H./Lardinois André P.M.H. (a cura di), *Solon of Athens. New Historical and Philological Approaches*, Brill, Leiden 2006.
- Diehl Ernestus (a cura di), *Anthologia lyrica Graeca. I: Poetae elegiaci*, Bibliotheca Teubneriana, Leipzig 1949.
- Ferrara Giovanni, *La politica di Solone*, Istituto Italiano Studi Filosofici, Napoli 1964.
- Gentili Bruno e Prato Carlo (a cura di), *Poetarum elegiacorum testimonia et fragmenta*, I, K.G. Saur Verlag, Leipzig 1988.
- Giammarco Razzano Maria Carla, *La vecchiaia di Solone. Età e politica nella città greca*, Carocci, Roma 2001.
- Gigante Marcello, *Nómos Basileis*, Napoli 1956.
- Irwin Elizabeth, *Solon and Early Greek Poetry. The Politics of Exhortation*, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
- Jaeger Werner, *Paideia, La formazione dell'uomo greco*, vol. 1, Bompiani, Milano 2003.
- Jaeger Werner, *Solons Eunomie*, in «SPA BERLIN», 1926.
- Jellamo Anna, *Il cammino di Dike: l'idea di giustizia da Omero a Eschilo*, Donzelli Ed., Roma 2005.
- Lewis John D., *Solon the Thinker. Political Thought in archaic Athens*, Bloomsbury Academic, London 2006.
- Linforth Ivan M., *Solon the Athenian*, University of California press, Berkeley 1919.
- Maier Friedrich, *Gesetze des Staates-Gewissen des Bürgers. Ein Denkmodell für politische Bildung im Griechischunterricht*, Anregung 27 (1981) 371-385.
- Maier Friedrich, *Solons Eunomie im Leistungskurs der Kollegstufe. Ein Beispiel für den Umgang mit dem Curricularen Lehrplan*, Anregung 22 (1976) 377-380.
- Maier Friedrich, *Solons Eunomie und Thukydides- Logos Epitaphios (II, 37) im Leistungskurs der Kollegstufe*, in «Handreichungen für den Griechischunterricht» 4, Donauwörth 1977, 106-115.
- Masaracchia Agostino, *Solone*, Firenze, La Nuova Italia 1957.
- Massa Positano Lydia, *L'elegia di Solone alle Muse*, Napoli 1947.
- Matthiessen, K.: *Solons Musenelegie und die Entwicklung des griechischen Rechtsdenkens*, Gymnasium 101 (1994) 385-407.
- Maurach Gregor *Über den Stand der Forschung zu Solons „Musenelegie“*, Göttingische Gelehrte Anzeigen 235 (1983) 17-33.
- Mülke Christoph, *Solons politische Elegien und Iamben (Fr. 1-13; 32-37)*, Einleitung, Text, Übersetzung, Kommentar, München/Leipzig 2002.
- Noack-Hilgers, B./Schäfer, C., *Solon: Staatsmann und Dichter. Ein Beispiel für interdisziplinäre Zusammenarbeit im Unterricht*, AU 38 (1995)H. 4/5, 120-126.
- Podlecki Anthony J., *Solon or Pisistratus? A Case of Mistaken Identity*, AncW 1989.
- Raaflaub, Kurt A., *Homer to Solon. The Rise of the Greek Polis. The Written Source*

es, in Hansen Mognes H. (a cura di), *The Ancient Greek City-State: Symposium on the Occasion of the 250th Anniversary of the Royal Danish Academy of Sciences and Letters*, Kopenhagen 1993, 41-105.
Römisch Egon, *Solon: Frühe Dichtung im Unterricht*, in: Id. (a cura di), *Griechisch in der Schule. Didaktik, Plan und Deutung*, Hirschgraben-Verlag, Frankfurt a. M. 1972, 166-168.

Ruschenbusch Eberhard, *Solomos nomoi : die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte*, Wiesbaden, Steiner 1966.

Snell Bruno, *Poesia e società: l'influsso dei poeti sul pensiero e sul comportamento sociale della Grecia antica*, Bari 1971.

West Martin L. (a cura di), *Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati*, Oxford University Press, New York 1989-92.